

**RAUF MUZAFFARZODA
PUBLITSISTIKASIDA
MA’RIFAT VA TARAQQIYOT
MASALALARI**

Ozoda YUSUPOVA

O‘zbekiston jurnalistika va
ommaviy
kommunikatsiyalar universiteti
Mustaqil tadqiqotchi
ORCID:0009-0003-3102-307X

Annotatsiya: Rauf Muzaffarzodaning faoliyati, ilmiy merosini o‘rganish jadid matbuotining ochilmagan qirralarini yoritishda katta ahamiyat kasb etadi. Mazkur maqola doirasida biz Rauf Muzaffarzodaning "Sadoyi Turkiston" gazetasida nashr qilingan milliy matbuot, madaniyat va ma’rifat taraqqiyotiga oid qarashlarini tahlil qilishga harakat qilamiz.

Kalit so‘zlar: milliy matbuot, jarida, majalla, millat, ta’lim, tarbiya, ma’rifat.

Ko‘plab turkistonlik taraqqiyparvarlar singari, Muzaffarzoda ham zamondoshlarining ma’naviy hayotiga ta’sir ko‘rsatishga, ularni jamiyat hayotidagi kamchiliklarni ilg‘ash, ko‘rish va bartaraf etishga chaqirgan. Bu borada matbuot uning uchun muhim minbar vazifasini o‘tagan.

“Sadoyi Turkiston” gazetasining 10-sonidan boshlab Rauf Muzaffarzoda maqolalari faol e’lon qilina boshlandi. Jurnalist o‘z faoliyati davomida millat, madaniyat, milliy matbuot, din, maorif, tabiat, til va imlo masalalari kabi mavzularga alohida ahamiyat qaratadi. Uning barcha maqolalari negizida Turkiston xalqini erkin, baxtli va taraqqiy etgan holda

ko‘rish g‘oyasi yotadi. Muallif dadil iboralar bilan millatni birlashishga, ilm egallashga, jahon xalqlari taraqqiyotidan andoza olishga chorlaydi.

“Din va uning ahamiyati”, “Til va din”, “Qo‘rqinchli natijalar”, “Din va millat” (3 qism) kabi maqolalarida islom dinining ahamiyati haqida fikr yuritsa, “Bizda ziyolilar va milliy matbuot”, “Madaniyat nardboni”, “Milliy hayot va Turkiston musulmonlari”, “Maorif manbalarimiz” (3 qism), “Yangi yildan eski tilaklar” (ijtimoiy), “Tarbiyaga ahamiyat bermabmiz”, “Taraqqiy yo‘linda”, “Til va imlo masalasi” kabi maqolalarida milliy matbuot, madaniyat, ta’lim-tarbiya, til va imlo, Vatan taraqqiyoti kabi dolzarb masalalar muammosiga yechim izlaydi.

“Milliy hayot va Turkiston musulmonlari” sarlavhali maqola Rauf Muzaffarzodaning eng muhim publitsistik asarlaridan biri bo‘lib, unda muallif Turkiston xalqining qanchalik qoloq ahvolda ekanligini dinga, matbuotga, teatr va kutubxonaga bo‘lgan munosabati orqali ko‘rsatib beradi: “Agar islom dunyosida bo‘lgan hamma ta’sifli hollarni yozmoqchi bo‘lsak yer yuzi qog‘oz bo‘lsa ham sig‘dirolmasmiz. Bizim Turkiston aholisining ham milliy va diniy islohotg‘a, xususan matbuotg‘a bo‘lgon nazarlari va qo‘llagan muomalalari shul zikr qiling‘onlardan oshig‘ bir tarzda bo‘lmasa, albatta, kam emas. O‘n million qadar nufusli ulug‘ bir millatda jaholat o‘qlarining bergan iztirob va

alamlaridan ojiz qolib, kerak so'zlarini ham ayta olmaydurg'on ikki "Sado" ila bir "Oyina"ning ajal to'shaklarida ingranib yotuvlari bu millatda qancha ta'sib va jaholat hukm surg'onini shoyad ko'rsatsa kerak" [1].

Gazetaning 35-sonida bosilgan "Madaniyat nardboni" sarlavhali maqolada muallif fikrlarini yanada davom ettiradi. Matbuotni xalqning tili va odatlaridan xabardor qiluvchi fikr kishilarini maydonga chorlovchi madaniyat bayrog'iga qiyos etadi. "O'zimizning ona tilimizda milliy matbuot sahifalarida aholimizga ilm va madaniyat nima bo'lg'onligini har vaqt yozib turmak aholining maishat va ahvolidan va ona tilidan xabardor hamiyatli ziyolilarimizga teyishli bir vazifadur. Alar bul qarzni ustlaridan tushurmasalar, millat va aholi huzurida hech vaqt mas'uliyatdan qutula olmasliklari muqarrardur" [2].

Rauf Muzaffarzoda xalq ma'naviyatini yuksaltirish, bilimni oshirishni taraqqiyotga erishishning eng muhim omili deb hisoblaydi. Bu o'rinda milliy matbuotni ham yetakchi vosita deb biladi: "Millatda himmat ahllari va ziyolilar ko'payturmak uchun ikki yo'l bor: biri milliy matbuotni taraqqiy etdurmak, ikkinchisi yoshlarimizni muntazam ilm uylarig'a kirgizmakdur. O'zimizning diniy madrasalarimizda bir necha sanalar tahsil etgan yoshlarimizni ahvoli madaniya ila tanishdursak va zamon ila ko'rishdursak, albatta, o'zlarini isloh va takmil etmakg'a g'ayrat qila boshlarlar. Va oz muddat ichida kamolot kasb etib har tarafdun

millatlarining taraqqiy va tamaddunig'a g'ayrat etar edilar... Manim fikrimcha bunga matbuotdan boshqa hech bir quvvatli va ta'sirli iloj topilmas"[3]. Ma'rifatparvar publitsist Rauf Muzaffarzodaning "Tarbiyaga ahamiyat bermaymiz", "Maorif manbalarimiz", "Madaniyat nardboni", "Mustaqil insonlar", "Taraqqiy yo'linda" kabi maqolalarida ta'lim va tarbiyaga oid fikr-mulohazalari bayon etiladi. "Sadoyi Turkiston" gazetasining 48-sonida bosilgan "Mustaqil insonlar" nomli maqolasida muallif ta'lim va tarbiyaning inson hayotidagi o'rini quyidagicha ta'riflaydi: "Inson asosli bir tarbiya va ta'lim ko'rmasa va nuqsonlarini ulum va funun sharti iqtizosincha isloh va takmil etmasa, anda asosli bir nuqtada sabot va xorijiy ta'sirlarg'a maqovamat xossasi tavallud topmas. Ul kishi xayolig'a kelgon asossiz va bir-biriga muxolif har bir fikrni so'ylamakdan va yozmakdan hatto e'tiqod etmakdan tortunmas. Insonni bu razolatka soladurgon narsa ul kishida ruhni ulviyat va kamolotg'a yetishduruvchi, ya'ni bunga mutaalliq jumlai ulum va fununning yo'qlig'idir. Shuning uchundurki har yerda insonning qiymati aning mezoni bo'lub mezoni esa aning so'zi, yozuvi va amalidir"[4].

Rauf Muzaffarzoda "Din, millat milliyat ila qoimdur" sarlavhali maqolada ta'lim va tarbiya sohasiga e'tibor qaratar ekan, eng avvalo, maktablarni isloh etib, ta'lim va tarbiya o'chog'iga aylantirish hamda darsliklarni mukammallashtirish

lozimligini ta'kidlaydi: "Mukammal bir jarida yo majallamiz bo'lmagani kabi ilm ruhi va tarbiya asosig'a qurilgon va har jihatdan mukammal birgina bo'lsun ibtidoiy maktabimiz ham yo'qdur. Maktablarni matlub bir holg'a qo'yar uchun maktab kitoblari pidag'ug' va tarbiya mutaxassislari tarafidan yozilmak va muallimlar usuli ta'lim va tarbiya olimlari qo'linda hozirlangan bo'lmaki lozimdur. Shul vaqtdag'ina: (dars kitoblarimiz bor) deb aytmak mumkin bo'lur"[5].

"Tarbiyaga ahamiyat bermaymiz" nomli maqolasida muallif otalarni hushyorlikka chaqirib, tobora o'zgarib borayotgan bu zamonda ilm-hunarsiz yashab bo'lmaslikni, boshqa millatlar qatori madaniyat yo'lidan borish lozimligini ta'kidlaydi: "Endi ey otalar! Fursat kundan-kun o'tmakdadur. Bolalarimizning aziz umrlari, qimmatli daqiqalari har lahzada mahv bo'lub turadir. Hozirg'acha biz Turkistonimizda hech narsa sezmasdan va bilmasdan tinchg'ina yotdiq. O'qumadik. Bilmadik. Shundog' bo'lsa ham rohat va tinch yashadik. Endi hollar boshqalarday avvalgi boyliklar bitdi. Hozirgi kunda qandayg'ina kasbg'a kirishmakchi bo'lsang ham ilm va ma'rifatg'a ehtiyoj tushadir. Shuning uchun biz turkistonliklarga ham boshqa millatlar ketgon madaniyat yo'lig'a qadam qo'ymak lozim edi"[6].

Jadid ma'rifatparvarlari qatorida Rauf Muzaffarzodaning ham turkistonliklarni ilm-fan, ma'rifat va madaniyatga yo'naltirish yo'lidagi xizmatlari beqiyos. Uning xalq ijtimiy-

siyosiy ongini o'stirishga, madaniyat va ma'rifatni targ'ib etishga qaratilgan publitsistik asarlari bugungi kun uchun ham dasturul amal bo'la oladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Sadoyi Turkiston. 1914-yil 29-iyul. 31-son
2. Sadoyi Turkiston. 1914-yil 20-avgust. 35-son
3. Muzaffarzoda R. Bizda ziyolilar va milliy matbuot//Sadoyi Turkiston. 1914-yil 17-oktabr. 44-son
4. Sadoyi Turkiston. 1914-yil 19-noyabr. 48-son
5. Sadoyi Turkiston. 1914-yil 26-noyabr. 49-son
Sadoyi Turkiston. 1914-yil 8-oktabr. 43-son